

Implicaciones geológicas de las concentraciones de sulfatos en muestras pétreas del paleógeno del sureste mexicano.

J. Silis Esquivel^{1*}, G. J. Benítez Durán¹, G. Licona Sánchez¹, J. G. Cerón Bretón¹, R. M. Cerón Bretón¹

¹Facultad de Química, Universidad Autónoma del Carmen, Calle 56 Núm. 4, Esq. Ave. Concordia, Col.

Benito Juárez, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, México

*silis@pampano.unacar.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen:

Se midieron las concentraciones de sulfatos en 9 muestras pétreas sedimentarias de edad Paleógeno del Sureste de México, utilizando dos métodos de extracción, goteo controlado (método 1) y filtración al vacío (método 2) para de implementar método idóneo para este tipo de material. La estadística paramétrica mostró que las concentraciones fueron más elevadas usando el método 2, a excepción de la muestra B5. La prueba estadística de Man-Whitney ($\alpha=0.05$) mostró que existe diferencia significativa entre los métodos. Los mapas de interpolación de kriggin permitieron determinar que el método 1 es el más factible para la medición de sulfatos en rocas sedimentarias, ya que las distribuciones de las concentraciones dentro del área de estudio pueden ser explicadas por el contexto geológico regional, debido a que existen afloramientos con minerales sulfatados, tales como el yeso, que corroboran la existencia de una fuente natural de sulfatos.

Palabras clave: Sulfatos, geología, Paleógeno, sureste de México

Abstract:

Sulfate concentrations were measured in 9 sedimentary rocks samples of Paleogene age from Southeast Mexico, using two extraction methods, controlled dripping (method 1) and suction filtration (method 2) to implement the ideal method for this type of material. The parametric statistics showed that concentrations were higher using method 2, except for the sample B5. The Man-Whitney statistical test ($\alpha = 0.05$) showed that there is a significant difference between the methods. The Kriggin interpolation maps allowed determining that method 1 is the most feasible to measure sulfates in sedimentary rocks, since the distributions of concentrations within the study area can be explained by the regional geological context, due to the existence of outcrops with sulfated minerals, such as gypsum, which corroborate the existence of a natural source of sulfates.

Key words: Sulfates, geology, Paleogene, southeast of México

Introducción

Los sulfatos (SO_4^{2-}) pueden ser encontrados de manera dispersa en el medio natural o en acumulaciones salinas, derivadas de factores atmosféricos, biológicos y antrópicos [1]. Su distribución y concentración está en función de la temperatura y humedad del medio en el cual se precipitan [2]. La determinación de las concentraciones se realiza normalmente en muestras de suelos mediante métodos analíticos, tal como el método Turbidimétrico [3]. En términos geológicos, los sulfatos se pueden encontrar en rocas sedimentarias de origen químico y bioquímico, por ejemplo, como la anhidrita y el yeso, o bien, en rocas ígneas básicas que han tenido buen drenaje y oxigenación [4]. Moreno y col. y Hussain [5, 6] han relacionado las concentraciones de sulfatos en suelos a climas áridos o semiáridos.

Las rocas aflorantes de la porción noreste del estado de Campeche son de edad del paleógeno [7] y de origen químico y bioquímico compuestas por minerales carbonatados (CO_3^{2-}) siendo los más comunes la Calcita (CaCO_3) y Dolomita (CaMgCO_3) [8]. Por lo que, de encontrarse concentraciones significativas de sulfatos, implicaría condiciones geológicas particulares, que evidenciaran la presencia de fuentes naturales de sulfatos; que van desde erupciones volcánicas, impactos de meteoritos, paleoincendios, entre otros; todos estos causantes de variaciones climáticas, que quedan registradas en las rocas.

Este trabajo propone la medición de las concentraciones de sulfatos en 9 muestras de rocas sedimentarias de edades del Paleógeno, aflorantes en la región de Campeche; mediante los métodos Turbidimétricos de extracción de filtrado al vacío y goteo controlado, usando en ambos casos, cloruro de potasio (KCl) como reactivo. La ejecución de dichos métodos requirió la pulverización y tamizado de las muestras pétreas para la obtención de un tamaño $<250 \mu\text{m}$; así como, la verificación de la composición mineralógica y edades geológicas relativas, con la finalidad de cotejar la edad geológica de la muestra.

Metodología:

Sitio de estudio

El área de estudio se ubica en el sureste mexicano, en la porción noreste del estado de Campeche, México, delimitado por las coordenadas UTM 15Q (778280.00 m E, 2186487.00 m N) y (814285.00 m E, 2242000.00 m N), misma que comprende aproximadamente una extensión de 1,949 Km²; forma parte de la provincia fisiográfica de la Plataforma de Yucatán, caracterizada por tener un relieve relativamente plano y estar constituida por rocas sedimentarias químicas y bioquímicas, ricas en carbonato de calcio (CaCO_3).

Muestreo

Se realizaron dos salidas de campo para la obtención de las muestras pétreas de este estudio. Se tomaron 9 muestras en total (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5 y B6), se procuró un muestreo espacialmente uniforme en el área de estudio (ver Figura 1), sin embargo, la porción NW del área carece de afloramientos visibles en imágenes satelitales de Google Earth Pro, así como de vías de comunicación pavimentadas, de hecho se distingue por ser una región llana que no rebasa los 20 msnm en toda la extensión.

Figura 1. Ubicación del sitio de muestreo

Análisis Químico

Para la realización de los análisis químicos, las muestras pétreas se trituraron usando marro y una base de metal. Posteriormente, fueron molidas utilizando un molino de bolas de cerámica DIDATEC PBS 010. El material obtenido del molino fue tamizado utilizando una Tamizadora Retsch, para la generación de una muestra con partículas de tamaño <250 µm. Por otro lado, la obtención del extracto de saturación se realizó mediante dos métodos de extracción; El primer extracto fue obtenido mediante el método de goteo controlado usando cloruro de potasio (KCl) como reactivo; El segundo se consiguió por el método filtración al vacío, con KCl como reactivo. La determinación de SO₄²⁻ se obtuvo por el Método Turbidimétrico descrito en la norma mexicana NMX-AA-074-1981.

Se preparó la curva de calibración utilizando disoluciones que contienen concentraciones conocidas de analito, llamadas disoluciones estándar (ver figura 2).

Figura 2. Curva de calibración para sulfatos

Cálculo de concentraciones

Se calculó la concentración de la muestra por medio de la ecuación de la recta obtenida en la curva de calibración, utilizando la siguiente ecuación de la pendiente:

$$y = mx + b$$

Despejando la concentración x , la ecuación obtenida se expresa de la siguiente manera:

$$x = \frac{y - b}{m}$$

Análisis paleontológico

Para establecer la edad geológica de las rocas, una parte de la muestra original fue procesada, obteniendo una lámina delgada que fue analizada en un microscopio petrográfico (Carl Zeiss, modelo Primotech). La determinación de fósiles correspondientes a la fauna planctónica y bentónica observadas en la lámina fue ejecutada con base en los trabajos de Butterlin, Premoli-Silva y col. y Vicedo y col. [9, 10, 11]

Interpolación de Kriggin y mapas de distribución de las concentraciones de sulfatos

La interpolación de Kriggin fue generada con el apoyo del software Surfer (versión 13 <https://surfer.software.informer.com/13.0/>). Para la elaboración de los mapas se utilizaron las cartas geológicas F15-9-12 y E15-3, las cuales fueron manipuladas mediante el software ArcMap (versión 10.8 <https://desktop.arcgis.com/es/arcmap>).

Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos (paramétrico y bivariado) fue realizada con el apoyo del software XLSTAT (versión 2016 <https://www.xlstat.com/es/>).

Resultados y discusión

La estadística paramétrica de las concentraciones de sulfatos obtenidas mediante los dos métodos de extracción utilizados en las rocas estudiadas muestra que el método 2 (filtración al vacío) aportó mayores concentraciones que el método 1 (goteo controlado) (ver tabla 1).

Tabla 1.- Estadística paramétrica de las concentraciones obtenidas por dos métodos de extracción.

Variable	Mínimo	Máximo	Media	Desviación típica
Método de extracción 1	2.470	5.602	3.452	0.982
Método de extracción 2	3.554	6.687	4.598	1.099

Para realizar la comparación estadística entre los dos métodos de extracción se realizaron pruebas de normalidad (Tabla 2), considerando que uno de los métodos (método 1) no presenta distribución normal, se decidió utilizar la prueba no paramétrica de Man-Whitney para determinar si existió diferencia estadísticamente significativa en los métodos utilizados.

Tabla 2. Prueba de normalidad

Prueba de Shapiro-Wilk		
	MET 1	MET 2
W	0.780	0.875
valor-p (bilateral)	0.012	0.140
alfa	0.05	0.05

De acuerdo con la prueba de estadística no paramétrica de Man-Whitney ($\alpha=0.05$) los métodos de extracción presentan diferencia significativa, ya que el resultado de $p=0.013$ es menor al nivel de significancia (ver tabla 2) por lo que se rechaza la hipótesis nula, que postulaba que la diferencia entre los métodos era de cero.

Tabla 2. Prueba de Man-Whitney.

U	12.000
Valor esperado	40.500
Varianza (U)	127.853
valor-p (bilateral)	0.013
alfa	0.05

La mayor concentración de sulfatos por sitio de muestreo considerando el método 1 de extracción, fue observada en el sitio B5 y, con el método 2, las concentraciones significativas fueron obtenidas de la muestra correspondiente al sitio B2 (ver figura 3).

Figura 3. Comparación entre los métodos de extracción

La diferencia entre los métodos fue analizada, comparando la distribución de las concentraciones en el área de estudio, dentro del contexto de la geología regional, de acuerdo con lo observado en la distribución de las concentraciones (ver figura 4).

Figura 4.- Distribución de concentraciones de sulfatos en el área de estudio por método de extracción utilizado.

El Método 1 mostró un patrón de distribución con mayor apego al contexto geológico, determinado a través de la interpretación paleontológica que permite inferir la edad geológica relativa de las rocas estudiadas, determinada con base a la evidencia fósil encontrada en las muestras. En este estudio, se analizaron láminas delgadas encontrando macroforaminíferos bentónicos de plataforma de los géneros *Fallotella* sp., *Coskinolina* sp., *Dyctioconus* sp., *Amphistegina* sp. Y *Nummuloculina* sp. (ver Figura 5), lo que permitió ubicar las rocas en el Paleógeno (Eoceno-Paleoceno), dentro de un ambiente marino de facies de plataforma interna, media y externa. Cabe mencionar que, las primeras dos facies suelen estar asociadas a ambientes marinos restringidos, en los cuales se precipitan las sales disueltas en el agua del mar para formar minerales sulfatados, tales como el yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).

Figura 5.- Macroforaminíferos bentónicos

Las muestras pétreas que evidenciaron cantidades significativas de sulfatos fueron identificadas petrográficamente, como rocas carbonatadas con nulo contenido de minerales sulfatados, por lo cual, se descarta que la concentración de la muestra B5 sea debido a estos minerales.

Ahora bien, en el área de estudio existen afloramientos cercanos a la zona de muestreo que presentan intercalaciones de rocas carbonatadas y minerales sulfatados, lo cual indica que existieron condiciones geológicas restringidas al momento de su depósito. No obstante, pese a que las muestras pétreas de este estudio también fueron caracterizadas como rocas de ambiente marino y de facies de plataforma (interna, media y externa), no se propiciaron las condiciones necesarias para la generación de minerales sulfatados, por lo tanto, los sulfatos contenidos en las muestras analizadas provienen de otra fuente natural contemporánea. Algunas de las fuentes naturales que pudieron haber contribuido en la formación de sulfatos, son las columnas de piroclásticos expulsadas por aparatos volcánicos, mismas que, contienen grandes concentraciones de partículas sólidas (tefra), dióxido de azufre y otros gases, que al alcanzar alturas de hasta 30 000 metros de altitud, quedan sujetos a los patrones de viento que influyen en la dispersión de dichos materiales, los cuales, pueden viajar hasta 1000 km de distancia a partir de la fuente y posteriormente ser depositados a través de la lluvia o por gravedad (caída) [12]. En el área de estudio no hay registro de aparatos volcánicos, pero regionalmente hay evidencia geológica que sugiere actividad volcánica durante el Cenozoico [13,14], en los siguiente edificios volcánicos: Complejo Volcánico Los Tuxtlas en Veracruz, aproximadamente a 470 km al oeste del área de estudio; Volcán Chichonal, aproximadamente a 460 km al suroeste del área de estudio; y Volcán Tacana, aproximadamente a 500 km del área de estudio.

Conclusiones

Se analizaron 9 muestras pétreas de edad Paleógeno del sureste mexicano, cuyas concentraciones de sulfatos mostraron diferencias significativas al comparar los dos métodos de extracción de goteo controlado (método 1) y filtración al vacío (método 2) utilizando la prueba estadística de Man-Whitney ($\alpha=0.05$), por lo cual se procedió a comparar los resultados con el contexto geológico regional. Esta comparación permitió

determinar que las distribuciones de las concentraciones de sulfatos del método 1, podían ser explicadas a través de la geología regional, ya que, con base en la evidencia fósil (macroforaminíferos bentónicos) encontrada en las muestras se infirió un ambiente sedimentario de plataforma (interna y media) que suele estar asociado a la formación de rocas sulfatadas, tales como el yeso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), debido a la evaporación de agua del mar. Sin embargo, al no encontrarse en las muestras pétreas contenido de minerales sulfatados, asociados a ambiente marinos restringidos en los cuales se propicie su depósito, se descartó que las concentraciones halladas fuera de origen evaporítico, por lo que se infiere que los sulfatos provienen de partículas en la atmósfera contemporánea del Paleógeno, posiblemente asociadas a actividad volcánica regional.

Referencias

- [1] N. Mubarak y col., "Spatial Distribution of Sulfate Concentration in Groundwater of South-Punjab, Pakistan," *Water Qual. Expo. Heal.*, vol. 7, no. 4, pp. 503–513, 2015.
- [2] Y. Ennaciri, H. El Alaoui-Belghiti, and M. Bettach, "Comparative study of K_2SO_4 production by wet conversion from phosphogypsum and synthetic gypsum," *J. Mater. Res. Technol.*, vol. 8, no. 3, pp. 2586–2596, 2019.
- [3] A. West, *Electrochemical Cells, Current and Potential Distributions*. 2014.
- [4] J. Kuroda y col., "Characterization of sulfate mineral deposits in central Thailand," *Isl. Arc*, vol. 26, no. 2, pp. 1–13, 2017.
- [5] D. R. Hitchcock, "Atmospheric Sulfates from Biological Sources," *J. Air Pollut. Control Assoc.*, vol. 26, no. 3, pp. 210–215, 1976.
- [6] S. Hussain, M. Shaukat, M. Ashraf, C. Zhu, Q. Jin, and J. Zhang, "Salinity Stress in Arid and Semi-Arid Climates: Effects and Management in Field Crops," *Clim. Chang. Agric.*, 2019.
- [7] R. J. Padilla y Sánchez, "Evolución geológica del sureste mexicano desde el Mesozoico al presente en el contexto regional del Golfo de México," *Boletín la Soc. Geológica Mex.*, vol. 59, no. 1, pp. 19–42, 2007.
- [8] E. A. Carodoso Vázquez, E. Sánchez Garrido, J. A. Rafael Fernandez, and L. Mata Hernández, *Carta Geológico-Minera Campeche E15-3*, Segunda ed. Pachuca, Hidalgo, 1997.
- [9] J. Butterlin, "Claves para la determinación de macroforaminíferos de México y el Caribe, del Cretácico Superior al Mioceno Medio.," México, 1981.
- [10] I. Premoli-Silva, R. Rettori, and D. Verga, *Practical Manual of Paleocene and Eocene Planktonic Foraminifera*. Perugia, Italia: Universidad de Perugia, 2003.
- [11] V. Vicedo, J. A. Berlanga, and J. Serra-Kiel, "Paleocene larger foraminifera from the Yucatán Peninsula (SE Mexico)," *Carnets géologie (Notebooks Geol.)*, vol. 14, no. 4, pp. 41–68, 2014.
- [12] H. Sigurdsson, "The encyclopedia of volcanoes," p. 445.
- [13] J. Luis Macías and M. E. Xlc Ana A C, "Grandes volcanes activos de México Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana VoluMen conMeMoratiVo del centenario teMaS SelectoS de la Geología Mexicana toMo IVii, núM Geología e historia eruptiva de algunos de los grandes volcanes activos de México," vol. 3, pp. 379–424, 2005.
- [14] S. A. Nelson, E. Gonzalez-Caver, and T. K. Kyser, "Constraints on the origin of alkaline and calc-alkaline magmas from the Tuxtla Volcanic Field, Veracruz, Mexico," *Contrib. to Mineral. Petrol.* 1995 1221, vol. 122, no. 1, pp. 191–211, Nov. 1995.